

O‘zbekiston Respublikasining Samarqand viloyati uziga xos va muhim madaniy va ishlab chiqarish markazi bo‘lib hisoblanadi. Samakand shahri joylashish o‘rniga ko‘ra, Toshkent-Termiz, Toshkent-Buhoro yo‘nalishidagi avtomobil yo‘li, Zarafshon daryosining Toshkent Krasnovodsk temiryo‘li va kesishmasi va Zarafshon daryosining chap qirg‘og‘idagi Zarafshon vodiysining Markazi bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasining Shimoliy-G‘arbiy qismi. 2015 yil 1-yanvardagi holatiga ko‘ra Samarqand shahrining aholi soni 508 ming kishini tashkil qiladi. Shaharda ko‘p qavatli, bir qavatli uylar va individual qurilgan hovlilardan tashkil topgan. Ko‘p qavatli uylar shaharning g‘arbiy tomonida joylashgan bo‘lib, Gagarin, Narpay, Sagdiana, A va B Mikrorayonlar va Sattepo massivlaridan iborat. Asoiy ishlab chiqarish chiqarish shaharning shimoliy-g‘arbiy, va shimol tomonida joylashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi va Qo‘nun Hujatlari issiqlik bilan, 2009 yil
2. Samarqand viloyati “ Suv-oqova ” ishlab chiqarish davlat korxonasi 2005-2012 yillar hisoboti.
3. Dizayn bo‘yicha ofat: Orol dengizi va uning barqarorlik saboqlari, tahrirlangan Maykl R.
4. Edelshteyn, Astrid Cerni va Abror Gadaev ; ISBN: 978-1-78190-375-9; Nashr

ЎЗБЕКИСТОНДА ШАМОЛ ЭНЕРГЕТИКАСИ ИСТИҚБОЛИ ВА ТУРЛИЧА БАЛАНДЛИКЛАРДА ШАМОЛ ТЕЗЛИГИДАГИ ФАРҚЛАР

А.Рахматуллаев¹, Р.И.Мамажанов², М.Н.Мамедов³

Устоз, олим, Самарқанд давлат Университети География факультети декани, География фанлари доктори, Арзумурод Рахматуллаев хотираларига бағишланган.

Ҳозирги пайтда дунё бўйича интенсив ишлатилаётган табиий углеводород ёқилғилари (кўмир, нефть, газ, ёнувчи сланец ва бошқа) тугайдиган табиий ресурслар бўлиб, уларнинг захиралари 30-40 йилдан кейин жуда камаяди, кўпгина давлатларда умуман тугайди. Шу сабабли ҳам дунёнинг нуфузли илмий-тадқиқот марказларида электр энергия ишлаб чиқаришда экологик тоза қайта тикланувчи муқобил энергия манбаларини аниқлаш, улардан фойдаланиш, энергия самарадорлигини ошириш, табиий муҳитни соғломлаштириш бўйича катта илмий-тадқиқот ишлар олиб борилмоқда.

Мутахассис олимларнинг ҳисоблари бўйича сайёрамизнинг шамол энергия потенциали жаҳонда ҳозир ишлаб чиқилаётган электр энергия ҳажмига нисбатан 30 маротаба катта. Ҳозирги пайтда дунё бўйича турли қувватга эга бўлган бир неча миллион шамол қурилмалари ишлаб турибди. Масалан, АҚШ нинг Калифорния штатида 16000 та йирик шамол электр қурилмалари (ШЭҚ) ишлатилмоқда ва улардан ишлаб чиқарилаётган электр энергия Сан-Франциско шаҳрини керакли электр энергия билан таъминламоқда. Мўғилистон давлатида 50000 дан ортиқ шамол электр қурилмалари узоқ қишлоқларни, чўпон хўжалиқларини керакли электр энергия билан таъминлайди. Германия давлатида альтернатив электр манбаларидан ишлаб чиқариладиган электр энергиянинг 86% шамол энергиясига тўғри келади. 2025 йилга келиб Германияда барча ишлаб чиқадиган электр энергиянинг 45 % альтернатив энергия, шундан 12 % шамол энергияси ташкил қилади. Дания давлати 2020 йилга келиб мамлакатнинг электр энергияга бўлган талабининг 50 % ни шамол энергиясидан олишга режалаштирилган.

Ўзбекистон Республикаси ҳам шамол ресурсларига анча бой ҳудудлардан ҳисобланади. Республикада электр энергия берадиган шамол ресурсларининг 10 метр баландликдаги қуввати 520 ГВт ни ташкил қилади. Бу ҳозир Ўзбекистоннинг электр энергияга бўлган талабининг 25% га тўғри келади.

Ўзбекистоннинг шамол энергияси имкониятларини, тарқалишини ва қувватини ўрганиш бўйича Германиянинг Geo-Net ва Intec Сора компаниялари “Ўзбекэнерго” Давлат акциядорлик

компанияси билан ҳамкорликда тадқиқот ишларни олиб боришди ва Geo-Net компанияси томонидан Ўзбекистоннинг шамол ресурслари картасини тузишди. Ушбу картада берилган маълумотлар бўйича шамол тезлиги 5,0 м/сек дан 6,5 м/сек ва ундан катта бўлган ҳудудлар давлатимиз умумий майдонининг 70-75 % ни, шамол тезлиги 3,0 м/сек дан 5,0 м/сек гача 20-25 % ни, шамол тезлиги 2,5 м/сек дан кам бўлган ҳудудлар 5% га яқин ҳудудни эгаллайди. Ушбу рақамлар ҳам республикамизнинг 95% ҳудудидаги шамол энергиясидан фойдаланиш мумкинлигини билдиради. Эслатиб ўтамиз шамол 3,0 м/сек тезликдан бошлаб самарали электр энергия бера бошлайди. Германиялик мутахассислар шамол тезлигини ўлчаш ишларини ер юзасидан 84 метр баландликда бажаришди.

Метеорологик станцияларда шамол тезлиги флюгер ва анеморумбометр асбоблари ёрдамида ўлчанади, уларнинг ер юзасидан баландлиги 10 метрни ташкил қилади. Шаҳар ва қишлоқларда жойлашган метеорологик станцияларда шамол тезлиги ва йўналишига баланд дарахтлар, икки қаватли ва ундан юқори қурилган бинолар тўсиқлик қилмоқда. Масалан, Самарқанд шаҳар метеорологик станцияси жойлашган жой атрофлари баланд дарахтлар ва уйлар билан ўралган. Шу сабабли ҳам Самарқанд шаҳри ва туманларда жойлашган метеорологик станцияларнинг шамол тезлиги ва йўналиши бўйича маълумотларида анча камчиликлар бор.

Шамол тезлиги ва йўналишига тўсиқлик қилмайдиган баландлик билан Самарқанд шаҳар метеорологик станция маълумотларини таққослаш мақсадида Самарқанд давлат университети-нинг тўққиз қаватли биноси томига 40 метр баландликка шамол ўлчагич асбобини, яъни анеморумбометрни 2015 йил 31 август куни ўрнатдик. Шу кундан бошлаб ҳозиргача шамол тезлиги ва йўналиши суткада тўрт марта ўлчанади ва натижалар махсус дафтарда ёзиб борилади. Ҳар қайд қилиш вақтида лаҳзали тезлик, максимал тезлик ва шамол йўналиши ёзиб олинади. Одатда метеорологик станцияларда шамол тезлиги ва йўналиши Гринвич вақти билан саккиз марта ўлчанади. Шамол кўрсаткичларини тўрт марта ёзиб олиш ҳам хато эмас. Одатда, атмосферанинг баланд қатламларига учирилмайдиган зондларда метеорологик маълумотлар тўрт марталик ўлчашларга асосланган. Ушбу тўрт муддатда олинмайдиган натижалар асосий кўрсаткичлар ҳисобланади.

СамДУ кўп қаватли биноси томидаги 40 метр баландликка ўрнатилган анеморумбометрнинг ўлчаш натижалари Самарқанд шаҳар метеорологик станциясидаги шу муддатдаги ўлчаш ишлари билан таққосланмади. Таққослаш учун 2016 йилнинг тўрт фаслидан биттадан ойлар олинди (январь, март, июль, октябрь). Чизмаларда лаҳзали тезлик натижалари берилган бўлиб, фасллардаги ҳар бир ой учун 40 метр ва 10 метр баландликлардан олинган маълумотлар таққослаб кўрсатилган. Ушбу маълумотларнинг тўлиқ таҳлили А.Рахматуллаевнинг Ўзбекистон география жамияти ахбороти журналидаги мақоласида берилган. Самарқанд шаҳар шароитида 40 метр ва 10 метр баландликлардаги шамол тезлигидаги фарқларни кўрсатиш учун 2016 йилдаги ўн икки ойдаги ўртача лаҳзали шамол тезликларининг жадвалини келтираемиз (1-жадвал)

1-жадвал

Самарқанд метеорологик станцияси (10 м) ва СамДУ 9-қаватли биноси (40 м) баландликларда шамол тезлигидаги фарқлар (2016 йил)

Станция ва пост	Ойлар												Йил
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Самарқанд станцияси, 10 м	1,6	1,4	1,5	1,4	1,7	2,4	1,6	1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,6
СамДУ 9-қаватли биноси, 40 м	4,6	2,7	4,7	3,2	3,4	3,3	4,5	3,9	3,0	3,5	3,7	3,2	3,6

1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, Самарқанд шаҳар метеорологик станцияда 10 метр баландликда шамолнинг 2016 йил давомида ўртача тезлиги 1,6 м/сек ни, СамДУнинг 40 метр баландликдаги биносида ўртача тезлик 3,6 м/секни ташкил қилди. Йилнинг баъзи ойларида, масалан, январь, март, июнь ойларида тезликдаги фарқ уч баравардан ортиқлиги,

бошқа ойларда эса икки, икки ярим баравардан ортиқлиги аниқланди. СамДУнинг 9 қаватли биноси шамолга тўсиқ йўқ муҳит деб олинди. Лекин, ушбу баландликда ҳам том тепасида турли алоқа компанияларининг антенналари мавжуд, улар ҳам шамол тезлиги ва йўналишига жуда кам бўлсада тўсиқлик қилади. Шамол тезлигини ўлчаш ишларини 60-80 метр баландликларда ўлчаш имкони бўлмади, эҳтимол, бу тўлиқ тўсиқсиз, очиқ муҳитда шамол тезлиги янада катта бўлиши мумкин. Чет мамлакатларда шамол тезлиги, жой шароитига қараб 100 метргача баландликда ўлчанади. Ўзбекистонда шамол тезлигини ўлчаш бўйича олиб борган Германиянинг Geo-Net ва Intec Сора компанияси 84 метр баландликларда ўлчаш ишларини бажаришган.

Самарқанд шаҳрида 10 метр баландликда шамолнинг ўртача тезлиги 1,6 м/сек ни ташкил қилиши 1-жадвалда кўриниб турибди. Бу кўрсаткич кейинги 15 йиллик (2000-2015 йиллар) маълумотларни таҳлил қилиш асосида чиқарилган. Е.Н.Балашева ва бошқ (1963) маълумотлари 1960 йилга қадар кўп йиллик маълумот бўлиб, Самарқанд шаҳрида шамолнинг ўртача лаҳзали тезлиги 2,2 м/сек га тенг бўлган. 1960 йилга қадар метеорологик станция атрофлари ҳозирга қараганда анча очиқ бўлган, метеорологик майдончадаги асбоблар кўрсаткичларига дарахт ва биноларнинг таъсири жуда кам бўлган. Шу сабабли шамол тезлиги кўрсаткичлари ҳозирга қараганда 0,5-0,6 м/сек катта бўлган.

Шамол гоҳ пасайиб, гоҳ кучайиб нотекис ҳаракатланади. Шу сабабли шамолдан электр энергия олишда унинг фақат лаҳзали тезлигини эмас, балки тўлқинсимон ҳаракатдаги катта тезлигини ҳам ҳисобга олиш керак. Шамолнинг кучайиб эсиши инобатга олинса 40 метр баландликда унинг йил давомида ўртача тезлиги 5,0 м/сек дан ошади.

Шамолдан электр энергия олиш икки омилга боғлиқ: биринчиси шамол тезлигига, иккинчиси эса паррақлар узунлигига. Шамолдан электр энергия олишда паррақлар узунлигини кўрсатувчи жадвал ва чизмалар бор (Шефтер, 1983). Бизнинг шароитимиз, яъни, шамолнинг ўртача тезлиги 4,0-5,0 м/сек учун паррақлар узунлиги (винт диаметри) 4,0-7,0 метр бўлса етарли ҳисобланади. Бундан узун паррақларни айлантириш учун шамол тезлиги катта бўлиши керак. Қуйида 3,4,5,7 метр узунликдаги паррақларнинг шамол тезлигига боғлиқ берадиган электр энергия миқдорини келтирамиз (2-жадвал).

2-жадвал

Шамолдан электр энергия олишда паррақлар узунлигининг ҳиссасини кўрсатувчи жадвал (Шефтер, 1983)

Винт диаметри	Тавсиф	шамол тезлиги, м/сек											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15
3	Кучи (кВт) ШЭИК 35 %		0,01	0,04	0,1	0,2	0,14	0,55	0,82	1,16	1,6	2,76	5,39
	Паррақлар тезлиги (айланиш/минут)		7,6	115	153	191	229	268	306	344	382	459	573
4	Кучи (кВт) ШЭИК 35 %		0,02	0,08	0,18	0,35	0,61	0,97	1,45	2,07	2,84	4,9	9,57
	Паррақлар тезлиги (айланиш/минут)		57	86	115	143	172	201	229	258	287	344	430
5	Кучи (кВт) ШЭИК 35 %		0,04	0,12	0,28	0,55	0,96	1,52	2,27	3,23	4,43	7,66	15
	Паррақлар тезлиги (айланиш/минут)		46	69	92	115	138	161	183	206	229	275	344
7	Кучи (кВт) ШЭИК 35 %	0,01	0,07	0,23	0,56	1,09	1,88	2,98	4,45	6,33	8,69	15	29,3
	Паррақлар тезлиги (айланиш/минут)	16	33	49	66	82	98	115	131	147	164	197	246

Шефтернинг жадвалида винт диаметри 1 метрдан 25 метрга қадар бўлган маълумотлар берилган. Биз ушбу жадвалдан диаметри 3,4,5,7 метр узунликдаги паррақларни олдик. Жадвалда 35 % рақам паррақ айланадиган доирадан ўтадиган жами ҳаво оқимининг 35 % дан электр энергия олишни билдиради. Бу ўртача кўрсаткич бўлиб, такомиллашган шамол қурилмаларида ўтадиган ҳаво оқиминининг 49 % гача электр энергиясини олиш мумкин. Бу шамолнинг электр энергия ишлаб чиқариш коэффициенти дейилади ва қисқартирилиб ШЭИК деб ёзилган.

Паррақ узунлиги 4,0 метр бўлганда шамол тезлиги 2,0 м/сек да 0,02 (2 Ватт), 3,0 м/сек да 0,08 (8 Ватт), 4,0 м/сек да 0,18 (180 Ватт), 5,0 м/сек 0,35 (350 Ватт), 8,0 м/сек да 1,45 кВт, 15,0 м/сек да 9,57 кВт электр энергия беради. Паррақ узунлиги 5,0 метр бўлганда 3,0 метр тезликдаги шамол 120 Ватт, 5,0 м/сек тезликда 550 Ватт, 7,0 м/сек да 1,52 кВт, 10,0 м/сек 4,43 кВт ва 15 м/сек 15 кВт электр энергия беради. Паррақ узунлигининг ошиши билан паррақларнинг айланиш тезлиги камаяди, лекин уларнинг электр энергия бериш қуввати ошиб боради. Демак, паррақлар диаметри 5,0 метр бўлганда, шамол тезлиги 7,0-10,0 м/сек оралиғида катта қувватли, яъни соатига 1,5-4,4 кВт электр энергия олиш мумкин.

2016 йилда йил давомида эсанг шамолларнинг тезлиги бўйича кўрсаткичлари қуйидагича: штиль – йўқ; 1-2 м/сек – 26,3 %; 3-5 м/сек –60,5 %; 6-7 м/сек – 10%; 8 м/сек ва ундан катта тезликдаги шамоллар – 2,9 %. Ушбу рақамлардан лаҳзали тезликда электр энергия бермайдиган шамоллар, (2,0 м/сек тезликкача) йил давомида эсадиган шамолларнинг 8,1 % ва 25 % ни ташкил қилиши аниқланди. Қолган 75 % ва ундан ортиқ шамоллардан анча катта миқдорда электр энергия олиш мумкин. Бу олинган кўрсаткичлар лаҳзали шамоллар ҳисобланади, улар ўртасида максимал шамол тезлиги 3 м/сек дан ошадиган ҳолатлар анча вақт давом этишини инобатга олсак СамДУнинг 9 қаватли биносида 40 метр баландликда 90 % шамоллар электр энергия берадиган тезликда эсиб туради. Шамолдан электр энергия оладиган тезлик лаҳзали тезлик маълумотларига асосланган. Агарда, ушбу тезликка максимал тезликларни қўшиб ҳисобласак 40 метр баландликдан соатига 5-6 кВт электр энергия олиш мумкин.

Битта оиланинг энг зарур электр энергия билан таъминлаш учун (ёритиш, телевизор, музлатгич, телефон зарядқаси) 1 кВт/соат электр энергия сарфланиши ҳисоблаб чиқилган. Шу ҳисоб бўйича диаметри 5,0 метр узунликдаги шамол қурилмаси Самарқанд шаҳри шароитида 40 метр баландликда 4-5 оилага етадиган электр энергия ишлаб чиқариш имкониятига эга.

Олиб борилган тадқиқотлар асосида Самарқанд вилоятининг электр энергия берадиган шамол ресурслар картасини туздик (1-расм).

Картани тузишда Самарқанд вилояти ва яқин қўшни ҳудудлардаги ҳозир фаолият кўрсатаётган (Самарқанд шаҳар, Даҳбет, Каттақўрғон, Булунғур, Пойарик, Ғаллаорол, Лалмикор, Навоий) ва илгари ишлатилган (Ургут, Омонқўтон) метеорологик станциялар маълумотлари таҳлил қилинди. Бу станцияларнинг кўпйиллик маълумотлари таҳлили 1960 йилга қадар Е.Н.Балашева ва бошқ. (1963) ишларида берилган. Биз ушбу станцияларнинг 2000-2015 йиллардаги янги маълумотларини таҳлил қилиб чиқдик. Булардан ташқари иккита нуктада ўзимиз ташкил қилган янги шамол ўлгагич постларнинг маълумотларидан ҳам фойдаландик. Буларнинг биринчиси Самарқанд давлат университети тўққиз қаватли биносида 40 метр баландликда том тепасига ўрнатилган анеморумбометр, иккинчиси Самарқанд вилояти Булунғур тумани Эшмонтўп қишлоғида 2014 йил 18 майда ўрнатилган анеморумбометр. Ҳар икала шамол ўлчагич асбоблари ҳозирга қадар ишлаб турибди.

Картада шамолдан электр энергия олиш имконияти бўйича вилоят ҳудуди олти турдаги рангларда берилган. Паррақ диаметри 4,0 метр бўлганда битта шамол қурилмаси қанча қувватдаги электр энергия ишлаб чиқариши кўрсатилган. Электр энергия олишда энг истиқболли ҳудуд сифатида шамол тезлиги 4,0 м/сек дан ортиқ ҳудудлар кўрсатилган, уларда ўртача соатига 4 кВт электр энергия олиш мумкин. Бу ҳудудларга Ғўбдин тоғининг энг чекка шарқий томонларидаги Тошкент-Самарқанд автомобиль йўлида жойлашган “Юқори нукта” атрофлари,

Гўбдин тоғи ва унинг ғарбий томонида жойлашган Қорачатоғ оралиғидаги жойлар ва Роботхўжа сув тўғони атрофлари киради. Бу ҳудудлар Самарқанд вилоятининг 4-8% майдонини эгаллайди, ушбу истиқболли ҳудудларга 1000 дона шамол қурилмалари қурилса соатига 1000-5000 кВт электр энергия олиш мумкин.

1-расм. Самарқанд вилоятининг электр энергия берадиган шамол ресурслар картаси
Карта 10 метр баландликда олинган маълумотлар асосида тузилган.

Тоғлар тепаларида шамол тезлиги тез ўзгарувчан бўлади. Энг катта тезлик тоғ чўққилари орасидаги ботиқларга, давонларга ва тоғ тепаларига тўғри келади. Тоғ тепаларида шамолнинг тез ўзгарувчанлигини инобатга олиб ўртача шамол тезлиги 2,0-6,5 м/сек деб белгиланди. Бу тезликдаги шамолдан йил давомида 2,0-6,0 кВт электр энергия олиш мумкин. Тоғларнинг баланд сувайирғич қисмлари тоғ этагидаги қишлоқлардан 2-4 км узокликда жойлашган. Агарда тоғ тепаларига шамол электр қурилмалари ўрнатилса, кучли кабель-симлар орқали ишлаб чиқариладиган электр энергияни пастга қишлоқларга тушириш мумкин.

Тоғ тепаларидан олинадиган электр энергия ёрдамида булоқ ва сой сувларини юқорига, яъни сувсиз ерларга тортиб чиқариб мевали ва манзарали боғларни ташкил қилишда, доривор ўсимликларни ўстиришда, асаричиликни ривожлантиришда, чўпон хўжаликларни сув билан таъминлашда, суғориладиган ем-хашак етиштишда, рекреация масканларини ободонлаштиришда фойдаланиш мумкин.

Шамол ресурслар картасида самарқанд вилоятининг қарийб 80% ҳудудида шамол тезлиги 2,5-4,0 м/сек тезликда эсиши яшил ва сариқ рангларда берилган. Фақат тоғлар ёнидаги тоғ олди текисликларда шамол тезлиги 2,5 м/сек дан кам деб кўрсатилган. Бу тоғларнинг шамолга тўсиқлик қилиши билан боғлиқ. Лекин, ушбу истиқболли кам ҳудудларда ҳам йил давомида соатига 1,5 кВт электр энергия олиш мумкин. Бу ҳисоб ишлари шамол ўлчагич асбоблари 10,0 метр баландликдаги ҳолати бўйича бажарилган. Агар жой шароитига қараб шамол қурилмалари 15-80 метр баландликларда ўрнатилса, олинадиган электр энергия картадаги ҳисоб ишларига нисбатан икки уч бараварига ошиши мумкин.

Картанинг чап томонидаги график чизмада Самарқанд шаҳар ва Булунғур метеорологик станция, Эшмонтўп қишлоғидаги постдаги шамол тезлиги таққосланган. Картанинг чап

томонида шартли белгилар қисмида шамол йўналишлари ўрнатилган нуқталар алоҳида шартли белгилар ёрдамида берилган. Биз тузган Самарқанд вилоятининг шамол ресурслари картаси республикада биринчи тузулган карталардан ҳисобланади. Шу сабабли ҳам унда камчиликлар бўлиши табиий ҳол. Лекин, республикамизнинг барча вилоятлар ва алоҳида ҳудудлар бўйича электр энергия берадиган шамол ресурслари карталари тузилса Ўзбекистон Республикасининг шамол ресурслари картасини тузишга асос бўлар эди.

Ўбдин тоғининг шарқий қисми, Сангзор водийси билан чегарадош бўлиб, Самарқанд вилоятида шамол энг кўп ва кучли эсадиган ҳудуд эканлиги аниқланди. Буни қуйидаги 3-жадвал маълумотларидан кўра бўлади.

3-жадвал

Самарқанд ва Булунғур метеорологик станциялари ҳамда Эшмонтўп метеорологик постда шамолнинг ойлик ва йиллик ўртача тезлиги (2015)

Станциялар	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Йил
Булунғур	2,0	2,5	3,2	2,9	3,1	2,8	3,4	3,0	2,6	2,6	2,7	3,1	2,8
Эшмонтўп қишлоғи	4,2	3,2	5,1	3,9	3,9	3,3	4,9	4,0	4,3	3,7	5,0	5,0	4,2
Самарқанд	1,07	2,3	2,5	1,8	2,2	2,0	1,8	1,9	1,9	1,8	1,9	1,8	2,0

3-жадвалда Эшмонтўп қишлоғида шамол тезлиги Самарқанд шаҳрига нисбатан 2,5, Булунғур шаҳрига нисбатан 1,5 баравар ортиқлиги кўриниб турибди. Баъзи ойлари (март, ноябрь, декабрь) шамолнинг ўртача ойлик тезлиги 5,0 м/сек дан ошади. Ушбу жадвал маълумотлари янада яққол кўриниши учун уларни қуйидаги диаграмма орқали ҳам бердик (2-расм).

2-расм. Самарқанд ва Булунғур метеорологик станциялари ҳамда Эшмонтўп қишлоғидаги постда шамол тезлиги кўрсаткичлари, м/сек (2015 й).

Булунғур тумани Эшмонтўп қишлоғидаги электр энергия берадиган шамол захирасининг тўлиқроқ кўрсатиш учун турли тезликдаги шамолнинг йил давомида (2016 йил) ойлар бўйича қанча вақт давом эсиши алоҳида жадвалда келтирилди (4-жадвал).

Булунғур тумани Эшмонтўп қишлоғида турли тезликдаги шамолларнинг ойлар бўйича тақсимланиши (2016 йил)

4-жадвал

Шамол тезлиги, м/сек	Ойлар												Йиллик
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Ўртача, (%)
штиль	3,3	3,4	6,5	5,0	3,2	2,5	1,4	0,8	4,2	0,8	1,6	0,9	2,8
1-2	4,9	6,0	7,4	5,8	8,8	3,3	3,7	0,8	3,3	9,4	0,8	0,9	4,5
3-5	48,8	47,4	43,4	38,3	50,8	34,1	40,2	57,2	35,5	35,3	49,1	74	46,1
6-7	23,9	25,0	24,5	22,5	29,8	34,1	29,1	32,2	32,2	33,6	25,8	22,1	26,7
8-10	15,7	12,9	16,4	27,5	7,2	25	14,9	8,8	20,3	20,6	15	15,3	16,6
> 10	3,3	5,2	1,6	0,8	0,8	0,8	2,9	0	4,2	6,8	7,5	5,7	3,3

Жадвал маълумотларига кўра, шамол эсмайдиган ҳолат (штиль) 2,8% ни, 1-2 м/сек тезликдаги шамол 4,5% ни ташкил қилади. Бу электр энергия олиш мумкин бўлмаган шамолсиз ва жуда кучсиз шамоли вақт бир йилнинг 7,3% ни ташкил қилади. Қолган электр энергия берадиган шамол йилнинг 92,7% га тенг. Шундан яхши электр энергия берадиган шамол, яъни, тезлиги 6 м/сек дан катта шамоллар 46,6% га тенг. Тезлиги 3-5 м/сек даги шамол ҳам бир йилда эсадиган шамолнинг 46,1% ни ташкил қилади.

Ғўбдин тоғининг шарқий қисмидаги Эшмонтўп кишлоғида шамол тезлиги бўйича 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 йиллар учун ойлик ва йиллик ўртача маълумотлар бор. Ўртача йиллик лаҳзали шамол тезлиги 2014 йилда 3,9 м/сек, 2015 йилда 4,1 м/сек, 2016 йилда 5,0 м/сек, 2017 йилда 5,1 м/сек, 2018 йил 5,0 м/сек ҳисоблаб чиқилган. Бу кўрсаткичларга максимал шамол тезлиги ҳам кўшиб ҳисобланса, ушбу кишлоқда шамолнинг йиллик ўртача тезлиги 5-6 м/сек дан ошади. Бу кўрсаткичлар Ўзбекистон Республикасининг шамол энг кучли эсадиган Қизилқум ва Оролбўйи ҳудудларидаги шамол тезлигига барабар келади.

Ғўбдин тоғининг шарқий қисмида шамол тезлигининг катталигига жойнинг рельефи (орографик тузилиши) билан боғлиқ. Тоғнинг шарқий қисми Сангзор дарёси водийси билан чегарадош. Ушбу дарё водийсида баҳор ва куз ойлари “Илон ўти” ёки “Илон ўтди” номли маҳаллий шамол кўп эсади. Шамолнинг ҳосил бўлиши биринчи навбатда Ўзбекистон атмосферасида ҳосил бўладиган синоптик шароитга боғлиқ. Ўзбекистонга Тошкент вилояти томонидан кириб келадиган артика, ўртача кенгликлар ҳаво массалари ва Сибирь антициклонининг ғарбий қаноти Мирзачўл ҳудудида юқори ҳаво босим областини ҳосил қилади. Бу пайтда Зарафшон, айниқса Қашқадарё водийсида нисбатан паст босим области шаклланган бўлади ва Мирзачўлдаги ҳаво Сангзор водийси бўйлаб жанубга шиддат билан ҳаракатланади. Ана шу ҳаво оқимининг бир қисми Булунғур тумани орқали Зарафшон водийсига ўтади ва “Булунғур” шамоли деб аталадиган маҳаллий шамолни ҳосил қилади. Сангзор водийси орқали Мирзачўлдан Самарқанд ва Қашқадарё водийси томон ҳаракатланаётган ҳаво оқимлари тоғлар орасидаги букилмаларда, йирик дарё водийларида, тоғлардаги давонларда қисилиб ўтади ва қисилмалардан чиқиши билан шамол тезлиги ошади.

Ғўбдин тоғининг шарқий чекка қисмида доимо шамолнинг эсиб туришига иккинчи сабаб, Сангзор дарёси ўнг қирғоқ ҳудудларида баланд тоғларнинг (3000 метр ва ундан баланд) чап қирғоқ ҳудудида паст ва ўртача баланд тоғларнинг (1000-1500 метр) жойлашганлиги ҳисобланади. Қор ва музликлар билан қопланган баланд тоғларда юқори ҳаво босими шаклланади ва у паст тоғлардаги паст босимли ҳудудлар томон ҳаракатланади. Шу сабабларга биноан Гидрометеорология Хизмати Маркази Самарқанд вилоят бошқармаси метео ва СамДУ тўққиз қаватли бино томига ўрнатилган анеморумбометрда шамол йил давомида 70-80 % шимоли-шарқий йўналишларда эсади. Республикамизда электр энергиясини ишлаб чиқаришда қайта тикланувчи энергия манбаларининг мавжуд юқори имкониятларидан амалда фойдаланиш учун ҳар бир ҳудудда, вилоятларда шамол ресурслари бўйича маълумотлар метеорологик

станциялардан олиш мумкин. Лекин, метеорологик станцияларнинг камлиги ва чўл ҳудуларда йўқлиги, ёки жуда камчилигидан шамол ресурслари картасини тузушда шамол йўналиши ва тезлигини ўлчаш бўйича қўшимча ўлчаш, кузатиш ишларини олиб боришни йўлга қўйиш лозим. Умуман, шамол ва қуёш энергияси республикамизда келажак энергиянинг асосий манбалари эканлигини инобатга олсак, алоҳида шамол ва қуёш энергиясини ўлчайдиган махсус таъянч постлар ташкил қилиниши, ва шу билан бирга метеорологик станцияларда шамол тезлиги ва йўналиши 10 метр баландликда эмас, жой шароитига қараб, 80-100 метргача баландликларда ўлчаш ишлари олиб боришни амалга ошириш лозим.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 26 майдаги “2017-2021 йилларда қайта тикланувчи энергетикани янада ривожлантириш, иқтисодиёт ва ижтимоий соҳада энергия самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида”ги ПҚ-3012-сон Қарори асосида республикамизда шамол энергетикасини ривожлантириш бўйича бир нечта чет эл компаниялари ўзларининг инвестиция лойиҳаларини таклиф қилишди. Жумаладан: Туркия давлатининг “ETKO CO ENERJI AS” компанияси Сурхандарё вилоятининг Бойсун туманида 600 МВт қувватли 500 млн АҚШ доллари қийматидаги инвестицион лойиҳани таклиф қилган. Шунингдек, Ўзбекистон президенти 2019 йил 24-26 март кунлари Бирлашган Араб Амирликларида “Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar)” ўртасида умумий қуввати 500 МВт шамол электр станцияларини қуриш бўйича инвестиция шартномаси имзоланди. Ушбу компания томонидан Навоий вилоятида қуриладиган шамол электростанцияларга 600 млн АҚШ доллари миқдорида инвестиция ажратилган ва 1300 киши иш билан таъминланади. Электрэнергия ишлаб чиқариш ҳажми 1,9 ГВт/соат бўлиб, бу 500 000 уйни етарли электр энергия билан таъминлайди. Ушбу лойиҳани амалга ошириш 2023 йилда тугатилиши белгиланган. Шамол энергетикаси бўйича энг катта миқёсдаги шартнома Хитой давлатининг “Hioaning hide” корпорацияси билан имзоланди. Бу лойиҳанинг умумий қиймати 1,8 млрд АҚШ долларини ташкил этади ва ишлаб чиқариш қуввати 1,5 минг МВт га тенг. Шамол электр станцияси Бухоро вилояти Гиждувон тумани Кутчи яйлов массиви ҳудудида қурилади. Шамол қурилмаларининг баландлиги 120 метрга тенг. Ушбу шамол электростанциясининг лойиҳа қиймати 240 миллион АҚШ долларига тенг, қурилманинг дастлабки навбати 2020 йилнинг кузида ишга туширилиши кўзда тутилмоқда. У фақат Гиждувон, балки бошқа қатор туманларни электр энергия билан барқарор таъминлайди.

Тошкент вилояти Бўсонлик туманида қуввати 750 кВт бўлган шамол энергияси қурилмаси ўрнатилиб синовдан ўтказилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Балашева Е.Н., Житомирская О.М., Караульщикова Н.Н., Сабина Н.Г. Климатическое описание Зарафшанского района. Л., 1963. -119 с.
2. Рахматуллаев А., Мамажонов Р.И. Шамол энергияси ва уни ўрганиш муаммолари. Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 46-жилд. - Тошкент. 2015 10-13 б.
3. Рахматуллаев А. Самарқанд шахрининг турли баландликларида шамол тезлигидаги фарқлар. Ўзбекистон География жамияти ахбороти. 47-жилд. - Тошкент. 2016. 39-40 б.
4. Рахматуллаев А., Джумабоев Т., Мамажанов Р., Мирзоев А., Баратов Х., Мирзоев В., Адилова О. Самарқанд вилоятининг шамол энергия ресурслари ва уларни карталаштириш. Монография. - СамДЧТИ нашри, 2019, 136 бет.
5. Шефтер Я.И. Использование энергии ветра – 2 –е изд. М.: 1983, -200 с
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 26 майдаги “2017-2021 йилларда қайта тикланувчи энергетикани янада ривожлантириш, иқтисодиёт ва ижтимоий соҳада энергия самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида”ги ПҚ-3012-сон Қарори